

PROGETTO PER REALIZZARE, TRASMETTERE E CONDIVIDERE ESPERIENZE CULTURALI E SCIENTIFICHE

CONTATTI: umdl@unisi.it
updating.medicinadellavoro@unisi.it

24.06.2015

SITO INTERNET: updatingmdl.wordpress.com

VERSIONE AUTORIZZATA IN LINGUA ITALIANA DEL COMUNICATO STAMPA N°235 DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) "EVEN LOW DOSES OF RADIATION INCREASE RISK OF DYING FROM LEUKAEMIA IN NUCLEAR WORKERS, SAYS IARC" PUBBLICATO IL 22 GIUGNO 2015.*

*Traduzione a cura di [Lucio Fellone \(lucio.fellone@gmail.com\)](mailto:lucio.fellone@gmail.com) specializzato in Medicina del Lavoro presso l'Università degli Studi di Siena.

IL DOCUMENTO ORIGINALE IN INGLESE È DISPONIBILE ALLA PAGINA http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr235_E.pdf.

COMUNICATO STAMPA N° 235 / PRESS RELEASE N°235

22 Giugno 2015/ 22 June 2015

LA IARC AFFERMA CHE ANCHE L'ESPOSIZIONE A BASSE DOSI DI RADIAZIONI AUMENTA IL RISCHIO DI MORIRE DI LEUCEMIA TRA I LAVORATORI DEL SETTORE NUCLEARE

Lione, Francia, 22 Giugno 2015 - Uno studio coordinato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro (IARC), l'agenzia specializzata sulle neoplasie che fa a capo all'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), dimostra che l'esposizione protratta a basse dosi di radiazioni ionizzanti può causare la leucemia. Lo studio, pubblicato oggi su *The Lancet Haematology*, indica che il rischio di morte per leucemia aumenta in relazione lineare alla dose di radiazioni a cui si è esposti.

documento scientifico ritiene che "Ad oggi, questo studio rappresenta la più precisa valutazione del rischio di sviluppare la leucemia a seguito di un'esposizione prolungata a piccole dosi di radiazioni tra i lavoratori del settore nucleare durante la loro attività. L'articolo dimostra che i lavoratori del nucleare esaminati presentano un lieve aumento del rischio di morire di leucemia all'aumentare della loro esposizione alle radiazioni."

La dott.ssa Ausrele Kesminiene, ricercatrice della IARC e co-autrice del

L'esposizione a basse dosi di radiazioni sono tipiche dell'ambito

occupazionale ed ambientale, come ad esempio l'esposizione dei lavoratori del nucleare sul luogo di lavoro, ma anche dell'ambito medico, come ad esempio in pazienti che sono sottoposti per ragioni clinico-diagnostiche a molteplici scansioni con la tomografia computerizzata (CT).

Lo studio

Lo Studio Internazionale sui Lavoratori del Nucleare (INWORKS), una collaborazione¹ tra partner internazionali, basandosi sulle più fondate evidenze scientifiche attualmente disponibili, ha esaminato l'esposizione di più di 300.000 lavoratori in tale ambito in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti in un periodo di tempo compreso tra il 1943 ed il 2005. La ricerca ha valutato il rischio di sviluppare alcuni tumori, quali la leucemia, il linfoma ed il mieloma multiplo.

I risultati

- I risultati dello studio mettono in evidenza prove consistenti relative ad un'associazione positiva tra l'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed il rischio di morire di leucemia e mostra come il rischio di morire per questa malattia aumenti linearmente all'aumentare della dose di radiazioni.

- Il rischio associato all'esposizione varia a seconda del tipo di leucemia considerato; il rischio maggiore è stato riscontrato per la leucemia mieloide cronica, mentre non si è avuto un incremento del rischio per la leucemia linfatica cronica.

- Lo studio mostra poche evidenze relative ad un'associazione tra l'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed il rischio di morire per mieloma multiplo o per linfoma.

¹ Vedi le note esplicative.

Il dottor Christopher Wild, Direttore della IARC, ha affermato: "Gli attuali livelli di soglia usati a scopo radioprotezionistico sono ancora basati per lo più su esposizioni acute ed a dosi elevate provenienti dagli studi effettuati sui sopravvissuti alle bombe atomiche in Giappone. La presente valutazione sull'effetto cancerogeno delle esposizioni a basse dosi va a rafforzare le evidenze su cui fondare le misure di radioprotezione. Queste nuove scoperte sono importanti se si considera l'esposizione alle radiazioni in differenti contesti, incluso l'utilizzo medico a scopo diagnostico".

Note esplicative:

INWORKS è frutto della collaborazione internazionale tra i seguenti istituti di ricerca: l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses, in Francia; il Department of Epidemiology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, negli Stati Uniti; il Center for Research in Environmental Epidemiology, Barcelona, in Spagna; l'Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, in Spagna; il CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, in Spagna; il National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH, negli Stati Uniti; il Public Health England Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards, Chilton, nel Regno Unito; ed il Department of Environmental and Occupational Health, Drexel University School of Public Health, Philadelphia, PA, negli Stati Uniti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, *Communications Group*, al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr; oppure il dott. Nicolas Gaudin, *IARC Communications*, al com@iarc.fr.

L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE

MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L'AGENZIA È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE

NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO. CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI SCRIVERE A com@iarc.fr.

Published by the International Agency for Research on Cancer in 2015 under the title "EVEN LOW DOSES OF RADIATION INCREASE RISK OF DYING FROM LEUKAEMIA IN NUCLEAR WORKERS, SAYS IARC" © International Agency for Research on Cancer (2015)

The International Agency for Research on Cancer has granted translation and publication rights for an edition in Italian to the Università degli Studi di Siena, which is solely responsible for the quality and faithfulness of the Italian translation. In the event of any inconsistency between the English and the Italian editions, the original English edition shall be the binding and authentic edition.

LA IARC AFFERMA CHE ANCHE L'ESPOSIZIONE A BASSE DOSI DI RADIAZIONI AUMENTA IL RISCHIO DI MORIRE DI LEUCEMIA TRA I LAVORATORI DEL SETTORE NUCLEARE © The Università degli Studi di Siena (2015)